

Makalah

Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping

DOSEN PENGAMPU :

- 1. Ria Ariany. Dr. M.Si,**
- 2. RONI EKHA PUTERA. Dr. M.PA**

DISUSUN OLEH :

Hamda Mahersa (1910841036)

Administrasi Publik

Universitas Andalas

2022/2023

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Persaingan setiap bangsa di dunia untuk menjadi negara maju telah memberikan dampak perubahan bagi negara Indonesia. Negara Indonesia terus berupaya untuk dapat menjadi negara maju agar tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lainnya.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi saat ini telah merubah berbagai bidang dalam kehidupan ini. Sektor kesehatan dituntut untuk dapat merubah dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kondisi kepadatan penduduk yang ada dan semakin luasnya persebaran penduduk disetiap daerah menjadikan tugas kerja pemerintah semakin meningkat.

Jumlah penduduk yang banyak tentu akan terjadi keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan. Ditambah kondisi saat ini yang aktivitas masyarakat sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, sehingga menyebabkan keterbatasan waktu. Kondisi dalam antrian pelayanan kesehatan tentu akan memberikan dampak negative di kondisi saat ini.

Oleh sebab itu, digitalisasi pelayanan kesehatan semakin disemarakkan pada masa ini untuk membantu dalam mengatasi persoalan di bidang kesehatan. Beberapa RSUD di Sumatera Barat sedang berupaya untuk menggunakan digitalisasi dalam pelayanan Kesehatan. Berdasarkan data RSUD Kota Pariaman menjadi yang terbaik saat ini dalam melakukan digitalisasi pelayanan di bidang Kesehatan.

RSUD Lubuk Sikaping sedang melakukan upaya agar dapat juga melakukan digitalisasi pelayanan kesehatan agar peningkatan kinerja dapat dilakukan dan kepuasan masyarakat dapat dicapai.

Rumusan Masalah

1. Pengertian inovasi kesehatan ?
2. Bentuk-bentuk inovasi kesehatan yang dilakukan didaerah lain ?
- 3.. Bentuk inovasi pelayanan kesehatan di RSUD Lubuk Sikaping ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian inovasi kesehatan

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk inovasi kesehatan yang dilakukan didaerah lain
- 3.. Untuk mengetahui bentuk inovasi pelayanan kesehatan di RSUD Lubuk Sikaping

BAB II

Pembahasan

1. Pengertian Inovasi Kesehatan

Istilah inovasi berasal dari bahasa latin *Innovare* yang berarti merubah sesuatu menjadi baru. Sementara itu, istilah inovasi (*innovation* dan *innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata Bahasa Inggris pada abad ke-16. dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang incremental (Suwarno, 2008). Drucker mengartikan inovasi sebagai “change that creates a new dimension of performance”. pada pengertian tersebut dipahami inovasi perubahan yang membuat sebuah dimensi baru dari kinerja (Wibawa, 2009). Dalam hal lain bahwa inovasi itu adalah adalah kegiatan yang meliputi seluruh rangkaian proses dalam menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, tidak lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat/pelanggan.

Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, misalnya inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma dkk, 2019).

Inovasi pelayanan dalam bidang kesehatan merupakan terobosan baru dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Bentuk-bentuk inovasi Kesehatan yang dilakukan didaerah lain

RSUD Kota Pariaman

RSUD Pariaman merupakan rumah sakit yang sudah berbenah kearah yang lebih baik, ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas yang mempuni disegala bidang, baik sumber daya maupun faktor penyokong berupa sarana dan prasarana. Selain itu RSUD Pariaman menjadi RSUD. Percontohan dalam segi bidang pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan mengarah pada role model pembangunan.

Dengan menggalakkan visi sebagai „Rumah Sakit Regional Yang Berstandar Internasional dengan Nilai Islami“, maka diantara upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit adanya

ketersediaan informasi yang lengkap melalui Websitenya <http://rsudpariaman.sumbarprov.go.id/> sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi, dengan mengeluarkan motto “ Jika Bisa Terbuka Ngapain Tertutup”. Dengan adanya website tersebut, segala bentuk pelaporan kegiatan (Lakip) maupun anggaran yang dialokasikan beserta ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap dan lain sebagainya bisa dengan mudah masyarakat untuk melihatnya, lebih lanjut konten yang tertera di website tersebut juga sudah banyak data atau fitur penunjang yang lengkap. Hal tersebut mencerminkan bahwa RSUD Pariaman juga telah mendukung kebijakan kesehatan dengan mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,

Kota Solok

Smash Care's yang merupakan layanan kesehatan yang melakukan kunjungan rumah 24 jam berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk menangani kasus kegawatdaruratan di masyarakat. Kriteria pelayanan Smash Care's ada dua, yaitu Kriteria Pelayanan Umum adalah semua penyakit yang dialami pasien dan tidak dapat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien pasca stroke, penyakit degenerative (Hipertensi), luka diabetic, luka pasca bedah, dan penyakit tidak menular lainnya. Kriteria Pelayanan Khusus adalah semua pasien dengan kondisi emergency (gawat darurat).

Smash Care's yang merupakan layanan kesehatan yang melakukan kunjungan rumah 24 jam berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk menangani kasus kegawatdaruratan di masyarakat. Kriteria pelayanan Smash Care's ada dua, yaitu Kriteria Pelayanan Umum adalah semua penyakit yang dialami pasien dan tidak dapat mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pasien pasca stroke, penyakit degenerative (Hipertensi), luka diabetic, luka pasca bedah, dan penyakit tidak menular lainnya. Kriteria Pelayanan Khusus adalah semua pasien dengan kondisi emergency (gawat darurat).

Prosedur pelayanan kesehatan sebelum adanya Smash Care's, tenaga kesehatan hanya menunggu ditempat, tetapi berbeda setelah adanya program Smash Care's. Dengan menerapkan metode jemput bola, sekarang masyarakat yang menunggu dirumah/ditempat. Lalu tenaga kesehatan dari Smash Care's akan datang kerumah. Disisi lain, dari ekonomi keunggulan program ini memiliki sarana dan prasarana yaitu ambulans. Sebelumnya masyarakat yang akan menggunakan ambulans akan dikenakan biaya, tetapi sekarang

masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya karena pelayanan yang diberikan gratis. Alur pelayanan PSC 119 Smash Care's tertuang dalam Perwako Nomor 63 Tahun 2017 tentang pembentukan PSC 119 Smash Care's Pasal 9.

Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang

Program Rasa Sejiwa merupakan suatu program inovasi yang menggerakkan masyarakat di Kurao Pagang untuk lebih mandiri dibidang kesehatan jiwa dan lebih peduli terhadap pasien jiwa. Inovasi rasa sejiwa ini bertujuan bagi ODGJ atau ODMK yang belum mendapatkan pelayanan atau yang mendapatkan pelayanan namun tidak mengikuti perintah atau himbauan dari penyedia layanan, seperti halnya pasien gangguan jiwa yang tidak meminum obatnya, yang mengamuk, atau kambuh secara tiba-tiba. Program ini dilandasi oleh tingginya kasus amuk, yaitu orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pada tahun 2016 terdapat delapan kasus orang yang mengamuk akibat gangguan jiwa di Kelurahan ini.

Program rasa sejiwa diciptakan untuk mengindikasi orang-orang dengan gejala awal gangguan jiwa dan untuk meningkatkan kepatuhan minum obat bagi orang dengan gangguan jiwa serta memberikan pendampingan dan layanan kesehatan bagi pasien jiwa hingga sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat umum. Terkait dengan hal tersebut, inovasi proses layanan yang dilakukan dalam program ini adalah dulunya pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan di Puskesmas Nanggalo Padang hanya bersifat menunggu pasien saja tetapi setelah adanya program ini seseorang yang terindikasi gangguan kesehatan jiwa dapat dideteksi lebih dini melalui kader jiwa yang langsung terjun ke masyarakat, kemudian di data dan dilakukan tindak lanjut dengan melakukan pengobatan yang tersedia.

Inovasi program Rasa Sejiwa ini merupakan inovasi program yang melibatkan beberapa pihak atau dalam artian lintas sektor. penanggung jawab dari program rasa sejiwa adalah pihak Kelurahan Kurao Pagang serta Puskesmas Nanggalo sebagai pelaksana dari Program Rasa Sejiwa. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Sama Pihak Puskesmas Nanggalo dan Pihak Kelurahan Kurao Pagang Nomor: 305/SK-UKM/II/HCN/2017 tentang Program Jiwa untuk Meningkatkan Kemandirian dalam Menangani Masalah Kesehatan Jiwa di masyarakat melalui Kelurahan Siaga Sehat Jiwa. Untuk mewujudkan Program Rasa Sejiwa dalam meningkatkan kemandirian menangani masalah kesehatan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan berupa deteksi dini penyakit jiwa, penyuluhan kesehatan jiwa, pembinaan kader, evaluasi kinerja kader dan pembentukan posyandu jiwa.

3. Bentuk Inovasi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Lubuk Sikaping

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping terus berbenah dan berinovasi, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Awal tahun 2022 ini, rumah sakit plat merah milik Pemkab Pasaman tersebut, membuat gebrakan baru dengan membuka layanan pasien melalui *Si Pendawa* (sistem pendaftaran lewat WA). Direktur RSUD Lubuk Sikaping, dr. Yong Marzuhaili mengatakan, bahwa layanan melalui via Whatsapp (WA) secara resmi akan diberlakukan mulai Senin (17/1/2022) nanti.

Seperti diketahui, antrian yang panjang dan lama adalah salah satu masalah dalam pendaftaran di rumah sakit selama ini. Dengan mendaftar via WA, pasien akan menerima layanan proses antrian pendaftaran lebih awal daripada pendaftar manual yang langsung datang ke RSUD. Hal tersebut untuk memotivasi masyarakat agar beralih melakukan pendaftaran via WA jika ingin mengakses layanan medis di RSUD Lubuk Sikaping. Alur pendaftar online pasien rawat jalan di RSUD Lubuk Sikaping, pertama ketik DAFTAR, selanjutnya pasien mengisi format dan mengirimkan foto/scan KTP, KK, kartu BPJS, rujukan asli/resume. Pendaftaran dilakukan sehari sebelum (H-1) sebelum tanggal berobat. Sistem pendaftaran dibuka pada pukul 08.00-14.00 WIB.

Selain melalui pendaftaran sistem pendaftaran lewat WA, pihak RSUD juga masih melakukan pendaftaran secara manual seperti hari biasanya. Yong Marzuhaili berharap, dengan sistem pendaftaran online melalui via Whatsapp tersebut, pasien dapat lebih nyaman dan tentunya dapat mencegah timbulnya kerumunan saat mengantri di saat pandemi.

BAB III

Penutup

Kesimpulan

Digitalisasi pelayanan publik di bidang Kesehatan adalah suatu hal yang harus dilakukan ditengah tuntutan kondisis ssat ini. RSUD Lubuk Sikaping terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanannya. Saat ini RSUD berinovasi dengan memberikan pelayan mendaftar via WA dalam mendaftar antrian kesana.

Saran

Terus ditingkatkan lagi digitalisasi pelayanan di RSUD Lubuk Sikaping agar pelayanan di bidang Kesehatan semakin baik. Dilihat dari sisi digitalisasi yang dilakukan masih tertinggal dari daerah lainnya.

Daftar Pustaka

Jurnal

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2022). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 64-72.

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Putera, R. E., & Ariany, R. Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 7459.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Artikel

<https://centangbiru.com/2022/01/14/kurangi-antrian-panjang-rsud-lubuk-sikaping-buka-pendaftaran-berobat-via-wa/>